

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 4 – ABRIL 1997

**La reforma de la justicia
administrativa**

¿Colapso de la justicia penal?

**Intervenciones corporales: falta
de cobertura legal**

adaptadas. Ese desdoblamiento del derecho de propiedad habría sido ignorado por la decisión del TJCE en el asunto *Webb c. Webb* y sería la razón fundamental de sus defectos, pues no debería desconocer la sentencia que la declaración de la existencia del *trust* altera la organización del derecho de propiedad sobre el inmueble e implica que el hasta entonces propietario deja de ser un propietario pleno y el beneficiario adquiere la condición de *equitable owner* o propietario en equidad. En todo caso, de la Sentencia resulta previsible un modelo en el que respecto de las relaciones entre *trustee* y beneficiario (relaciones internas) la calificación de la acción será personal cuando el objeto principal de la demanda no sea un derecho real, en las relaciones externas la generalidad de supuestos entre beneficiario y terceros se referirán a auténticas acciones reales.

M. Checa Martínez
 Profesor Titular Interino de Derecho Internacional
 Privado de la Universidad de Cádiz.

§ 41. *Prado Ruspoli*. AP Madrid 22.ª A 17 septiembre 1996

§ 41.—LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE GANANCIALES: COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

Prado Ruspoli c. Correas Rosello.

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22.ª).

Auto de 17 de septiembre de 1996, recurso núm. 401/1996.

Recurso de apelación presentado frente a Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 27 de Madrid en incidente dimanante de juicio declarativo de mayor cuantía núm. 564/1995 sobre liquidación de sociedad legal de gananciales.

Magistrado Ponente: Hijas Fernández.

Abogados: Magaz de Gala y Leonis González.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Juzgado de Primera Instancia núm. 27 de Madrid había dictado en su día sentencia de separación matrimonial, que devino firme. Ulteriormente la Sra. Prado Ruspoli presentó ante el mismo Juzgado demanda de juicio de mayor cuantía solicitando la liquidación de la sociedad legal de gananciales. El Sr. Correas Rosillo opuso como excepción dilatoria, entre otras, la falta de competencia objetiva, aduciendo que de dicha cuestión no debía conocer un Juzgado de Familia sino un Juzgado de Primera Instancia ordinario. El Juzgado estimó la excepción opuesta y la demandante presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, en cuya resolución se enfrenta el problema del ámbito de competencia de los Juzgados de Familia respecto de la liquidación de los regímenes económicos matrimoniales.

Fallo

Se estima el recurso de apelación, declarando no haber lugar a la excepción de falta de competencia y se devuelven las actuaciones al Juzgado a quo para la continuación del procedimiento.

Fundamentos de Derecho

Primero: La dirección Letrada de la Sra. del Prado pone de manifiesto, con carácter previo, la inadecuación de la forma que ha revestido la resolución por ella recurrida, al entender que lo correcto, conforme a los arts. 538 y 539 LEC, habría sido dictar auto y no sentencia.

En orden al fondo del recurso formulado aduce que el art. 91 CC atribuye, de forma clarísima, la competencia a los Juzgados de Familia para conocer de una litis como la que dicha parte ha planteado, lo que viene además corroborado por las normas de reparto vigentes en los Juzgados de Madrid; y, tras

realizar una crítica de la jurisprudencia en la que se apoya la resolución impugnada, por no analizar el precepto dicho, acaba por suplicar la revocación de la misma y, en su lugar, se declare por la Sala competente al Juzgado *a quo* para conocer de la litis liquidatoria de la sociedad legal de gananciales.

La contraparte, en su turno de exposición, defiende la tesis sustentada por el Juzgado, solicitando la confirmación del pronunciamiento estimatorio de la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, pero, con expresa condena en las costas procesales del incidente a la vencida del mismo, de conformidad con el art. 523 LEC, en cuyo único punto concreta su recurso contra la Sentencia de fecha 4 de enero de 1996.

Con carácter subsidiario, y para el sustento de declararse por la Sala la competencia del Juzgado *a quo*, sostiene el Letrado Sr. Correas Rosello el recurso formulado contra el Auto dictado en la instancia en fecha 27 de diciembre por el que se denegaba el recibimiento del incidente a prueba, y ello en orden a las demás excepciones planteadas que en tal acto de la vista, concretó y limitó a la falta de litis consorcio pasivo necesario.

Y en tal forma definida la controversia litigiosa en el presente momento y trámites procesales, procede analizar la problemática competencial, y en su caso procedimental, suscitada por los litigantes, y que debe encontrar su respuesta judicial en la doctrina emanada de la vigente legalidad en la materia.

Segundo: Si bien es cierto, conforme se recoge en el Auto aclaratorio de 9 de febrero, que el art. 537 LEC remite, en orden a la sustanciación de las excepciones dilatorias de carácter previo, a las normas de los incidentes, lo que, en principio haría aplicable al caso el art. 758 de dicha Ley ritual, respecto de la resolución mediante sentencia del incidente planteado, no es menos cierto que los arts. 538 y 539 contienen, dentro de la regulación de las excepciones dilatorias, normas específicas al respecto, al ordenar la resolución a través de la forma de auto, que lógica y necesariamente han de prevalecer sobre la regulación genérica contenida en los arts. 742 y ss. y, en concreto, en el indicado art. 758.

Y siendo así, este Tribunal, de conformidad con lo prevenido en el art.

896 de la tantas veces citada Ley, no puede seguir arrastrando, en la fórmula de su resolución, el error padecido en la instancia, habiendo, por el contrario de acomodar aquélla a la correcta de auto, que no de sentencia.

Tercero: Subsana dicha cuestión formal de menor trascendencia, aunque de rigurosa observancia, ha de entrarse en la problemática competencial suscitada, que en definitiva constituye el núcleo del presente recurso, de enorme repercusión no sólo por lo que atañe al presente caso, sino también porque el criterio inspirador de la resolución combatida late igualmente en otras muchas decisiones emanadas de los Juzgados de Familia de Madrid, igualmente sometidas al conocimiento y resolución próximos de esta Sala.

En tal punto debe arrancarse necesariamente del art. 53 LEC que, con carácter general, establece que para que los Jueces y Tribunales tengan competencia se requiere: 1) que el conocimiento del pleito o de los actos en que intervengan esté atribuido por la Ley a la autoridad que ejerzan, y 2) que les corresponda el conocimiento del pleito o acción con preferencia a los demás Jueces o Tribunales de su mismo grado.

Sobre tal imprescindible base legal, y en armonía con la disposición final de la Ley 30/1981 de 7 de julio, a cuyo tenor «una vez creados los Juzgados de Familia, asumirán las funciones atribuidas en la presente Ley a los de Primera Instancia», el RD 1322/1981 de 3 de julio, creador de tales órganos judiciales en diversas capitales, estableció que los mismos conocerían «de forma exclusiva» por vía de reparto, de las actuaciones judiciales previstas en los títulos IV y VII del libro I del Código Civil, así como de aquellas otras cuestiones que, en materia de Derecho de Familia, les sean atribuidas por las Leyes.

El Tribunal Supremo ha seguido una línea oscilante en la interpretación de dichos preceptos; y así la Sentencia de fecha 17 de octubre de 1988, al debatirse la competencia

del Juzgado de Familia de San Sebastián para conocer de un litigio de resolución de contrato de compraventa, acabó afirmando la misma en base a las normas de reparto vigentes en los Juzgados de dicha ciudad, y sustentando que la designación de Juzgados de Familia no tiene más finalidad que la de excluir a los que no tengan tal calificación del enjuiciamiento de las materias a ellos reservadas y concernientes al Derecho de Familia, «pero sin que ello les permita sustraerse y rehusar el de los demás asuntos del mismo orden civil, aunque sean distintos de la materia de Derecho de Familia». Superando el muy dudoso criterio adoptado en tal caso, ulteriores sentencias marcan una pauta de mayor rigor y ortodoxia jurídica, al sustentar que la potestad jurisdiccional de los citados órganos, «que es exclusiva y excluyente en la localidades donde funcionen, solamente abarca las actuaciones previstas en los títulos IV (arts. 42 al 107) y VII (arts. 154 a 180) del Libro Primero CC, y aquellas otras cuestiones que en materia de derecho de la familia le sean atribuidas por las leyes. Por tanto la exclusividad es de proyección negativa en cuanto no puede comprender otras cuestiones que las explicitadas (arts. 53 y 55 LEC y 85 y 98 LOPJ)» (Sentencias de 8 de marzo de 1993 y 2 de junio de 1994).

Esta última Sentencia, en la que en definitiva se apoya el Juzgado *a quo* para declarar su incompetencia, añade que «el art. 95 CC, en cuanto dispone que la sentencia firme producirá, respecto a los bienes del matrimonio, la disolución del régimen matrimonial, representa una declaración genérica insuficiente para atribuir la competencia de estas cuestiones a los Juzgados de Familia, pues sus consecuencias y efectividad no están previstas en el título IV, Libro I CC y resultan materia competencial de los Juzgados ordinarios, al no constituir cuestiones especializadas, en las que predominan las relaciones personales y familiares propias del estado matrimonial, sino derivadas del mismo, toda vez que afectan al régimen económico matrimonial y a la so-

«ciedad ganancial por la que se rigieron los esposos contendientes».

A pesar de que, en principio, dichas consideraciones parecen abonar la tesis del excepcionante, que tuvo acogida en la resolución apelada, no puede dejar de señalarse que se ha sobredimensionado, y ya no sólo en el caso examinado sino a general nivel doctrinal y judicial, la transcendencia del criterio decisorio allí contenido, pues significativamente en tal Sentencia el Tribunal Supremo no sienta, en momento ni modo expreso alguno, la idea de la incompetencia objetiva de los Juzgados de Familia para conocer de la liquidación de la sociedad legal de gananciales, sino únicamente de un «conflicto sobre integración de bienes gananciales».

En efecto no se trataba en el caso de una liquidación del acervo común, en cuanto a juicio universal tendente a la determinación del activo y pasivo, su valoración y definitiva adjudicación de lotes a cada uno de los cónyuges, sino, por el contrario, de una litis en la que se acumulaban las más heterogéneas pretensiones, desde la declaración de nulidad de anteriores resoluciones judiciales sobre pago de pensiones, extinción de la compensatoria y otras, hasta la impetrada declaración de ganancialidad de determinados bienes y su reintegro al patrimonio común, pero sin hacer extensivo, en modo alguno, el suplico de la demanda a todo el complejo de operaciones particionales, conforme así se recoge de modo claro y terminante en el segundo fundamento jurídico al decir que el demandante «no interesó la liquidación de la sociedad ganancial». De ahí que el Tribunal Supremo no se viera en la necesidad de entrar en el análisis y declaración de alcance del art. 91 CC, pues las cuestiones planteadas en orden a la sociedad económico matrimonial quedaban obviamente fuera de la competencia de los Juzgados de Familia, no pudiendo, en consecuencia achacarse a dicha resolución, como se sostiene por la dirección Letrada de la Sra. del Prado, haciéndose eco de una opinión bastante generalizada, el olvido del

indicado precepto, pues en el supuesto examinado resultaba de invariable aplicación.

Cuarto: Por el contrario en el caso hoy sometido a la consideración de este Tribunal nos encontramos ante una pretensión de la demandante liquidatoria del patrimonio ganancial, en el sentido de juicio universal comprensivo de todas las operaciones particionales comprendidas en los arts. 1396 y ss. CC, al haber quedado disuelta la sociedad económico-matrimonial a consecuencia de la firmeza de la Sentencia que sobre separación conyugal había dictado el mismo Juzgado.

Así centrada la problemática suscitada, debe analizarse el contenido y alcance del antedicho art. 91 que dispone que «en las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico...», es significativo que en este último supuesto, al contrario que en los anteriores, la dicción legal no emplee artículo («la» liquidación), lo que, en armonía con lo prevenido en el apartado D del antecendente precepto, a propósito del convenio regulador, da pie para sostener que el Juzgado que conoce de la litis matrimonial puede igualmente pronunciarse sobre el contexto de operaciones liquidatorias de la sociedad ganancial, y no simplemente adoptar medidas específicas respecto de la misma.

Y así, sin apenas controversia en la doctrina ni en la *praxis* judicial, se viene sustentando que el Juzgado competente para conocer de la litis matrimonial lo es también para resolver, en la misma sentencia sobre tales operaciones particionales cuando exista un pleno acuerdo al respecto de las partes, y ello ya en procedimiento consensual, ya en contencioso en el que la controversia

derive hacia cuestiones distintas, en los que la sentencia que ponga fin a los mismos se puede sancionar el acuerdo particional de las partes, lo que únicamente, y en las hipótesis de litis contenciosa, tendría el inconveniente posible del recurso de apelación, respecto de otras problemáticas suscitadas, que aplazaría la firmeza de la sentencia y, en consecuencia, la disolución del régimen económico (art. 95), base imprescindible para pasar a su liquidación (art. 1396).

En tal sustrato, del acuerdo de las partes, se siguen sosteniendo, sin apenas discrepancias doctrinales o judiciales, y al hilo de la dicción del art. 91, que en fase de ejecución de sentencia se puede proceder a las operaciones liquidatorias, siempre que las mismas discurren por los trámites del juicio voluntario de testamentaría, fundado esencialmente en el acuerdo de los partícipes, en este caso de los cónyuges; no ha de olvidarse, sin embargo, que tal cauce procedimental no excluye de su ámbito la contienda entre partes, en cuanto, en primer término, surgidas discrepancias sobre la formación de inventario, cabe, según creación doctrinal y jurisprudencial, la articulación de incidentes de inclusión o exclusión de bienes, a tramitar en juicio declarativo (STS 20 de junio de 1987), que darían lugar a la formación de pieza separada de la que necesariamente conocería el mismo Juzgado, en virtud de lo prevenido en el art. 55 LEC. En segundo lugar, y concluidas, mediante las operaciones formuladas por el contador dirimemente, las actuaciones a practicar en el referido cauce, puede surgir la oposición de cualquiera de las partes a la propuesta divisoria, en cuyo caso, y de no alcanzarse conformidad, «se dará al asunto la tramitación del juicio ordinario que por la cuantía corresponda, empezando los traslados por aquéllos que hubieran solicitado la entrega de las operaciones, conforme al artículo 1084» (art. 1088).

Es *praxis* judicial extendida la de entender que en esta última hipótesis queda fenecido el procedimien-

to, y las partes deben acudir a uno nuevo que ya no sería competencia necesaria del mismo Juzgado (y en lo que afecta a la cuestión hoy suscitada del de Familia), habiendo de presentarse a nuevo reparto la demanda correspondiente; pero dicha interpretación, ciertamente heterodoxa, no tiene encaje adecuado en las previsiones del referido art. 1088, y así se encarga de recordarlo el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 8 de julio de 1995 en la que en primer lugar, se incide en la idea de que el juicio ordinario surge únicamente cuando, habiéndose formalizado en tiempo hábil, por algún interesado, oposición a las operaciones divisorias del contador dirimente, no hubiera conformidad respecto de las cuestiones promovidas, teniendo por objetivo dicho juicio solamente la impugnación de la partición efectuada; en segundo término, y en lo que aquí concierne, dicha Sentencia critica que en el caso objeto de controversia se hubiera dado, por el Juzgado de Primera Instancia, al proceso carácter totalmente autónomo e independiente del procedimiento particional que se había venido tramitando, y se concluye afirmando que aquél debió formar parte integrante, como pieza separada, del que se había tramitado según las normas del juicio de testamentaría.

En consecuencia de todo lo expuesto ha de afirmarse que no existe base legal sólida, sino todo lo contrario, para excluir necesariamente del conocimiento del Juzgado que entendió de la litis matrimonial (en su caso el de Familia), las ulteriores operaciones particionales al surgir contienda entre las partes, en cuanto la liquidación, en tales supuestos, es consecuencia necesaria y derivada de la Sentencia que acordó la separación, el divorcio o la nulidad, y por ello no resulta ajeno a la ortodoxia hablar de incidencias, incardinables en la norma competencial del art. 55 LEC.

Puede sin embargo acaecer que la litis liquidatoria contenciosa no venga precedida de los trámites recogidos en los arts. 1063 y ss. LEC, al promoverse, y admitirse por el Juzgado, directamente la vía declarativa; y siendo esta hipótesis discutible y discutida, aunque no puede excluirse, como sostiene el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 14 de julio de 1994, a propósito de la división de una herencia, es lo cierto que, a los efectos hoy debatidos, resurge la problemática competencial, que una corriente judicial extendida, en armonía con amplios sectores doctrinales, decanta en favor del Juzgado de Primera Instancia ordinario, que no de familia. No puede compartirse, desde la perspectiva de este Tribunal, de forma incondicional, el expresado criterio, pues, como se ha expuesto, la contienda entre partes no elimina la competencia del Juzgado de Familia, ni, por otro lado, el art. 91 CC, determina los trámites, en ejecución de sentencia, por lo que ha de discurrir la liquidación del haber común, resultado en consecuencia de forzada interpretación excluir los del juicio declarativo directo, máxime cuando en el de jurisdicción voluntaria pueden existir fases que discurran por aquellas normas procesales.

En todo caso y de ligarse el tema competencial al procedimental, como determinante de la necesaria intervención de Juzgados distintos, cabría preguntarse si no se está vulnerando, en cierto modo, el principio del Juez ordinario predeterminado por la Ley que sanciona el art. 24 CE, en cuanto la parte, a través de la elección de una u otra vía procedimental podría determinar que el conocimiento de la litis liquidatoria correspondería al mismo Juzgado que resolvió la afectante al estado civil matrimonial, o a otro distinto.

Quinto: En toda esta materia, en que las diversas tesis son perfectamente sostenibles, dado lo ambiguo

y poco preciso de la vigente legalidad sustantiva y procesal, lo que ha conducido en no pocos casos a auténticos caos, se imponen, entre tanto surge la necesaria reforma legislativa o criterios jurisprudenciales uniformes (pues no se olvide que la tesis que sustenta la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 2 de junio de 1994, con las matizaciones dichas, no ha sido secundada por otras anteriores o posteriores), se imponen soluciones lógicas que eviten el continuo peregrinar de las partes a uno y otros órganos jurisdiccionales, todos los cuales acaben, por una u otra razón, declarando su propia incompetencia.

En tal sentido conviene apuntar la interdependencia de los diversos pronunciamientos que puedan recaer en la litis matrimonial y en la liquidatoria, cual, a título de ejemplo, son los afectantes a las medidas sobre administración del patrimonio común, o uso y destino definitivo del domicilio conyugal, y que pueden entrar en abierta colisión, como de hecho así ocurre en no pocos casos, problemática de difícil originación en el supuesto de ser el mismo órgano el que conozca de todas las cuestiones jurídicas dimanantes de la crisis matrimonial tanto en el orden personal como en el económico.

Por todo lo expuesto este Tribunal no encuentra base legal, o jurisprudencial, sólida que determine la exclusión competencial de los Juzgados de Familia para conocer de la litis liquidatoria de la sociedad legal de gananciales, en ninguna de sus alternativas procedimentales, en tanto la misma derive de un procedimiento matrimonial determinante, por la firmeza de la Sentencia recaída en la misma, de la disolución de tal comunidad de bienes y derechos (art. 95), lo que obliga, con estimación del recurso formulado, a la revocación de la sentencia de instancia.

(. . .)

COMENTARIO

El presente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid se enfrenta al tema de si los Juzgados de Familia, allí donde existen, son los competentes para conocer de las liquidaciones de los regímenes económicos matrimoniales que se planteen como consecuencia o derivación de un previo proceso matrimonial. La cuestión, según se subraya en la resolución comentada, reviste particular relevancia práctica, en la medida en que ha dado lugar a la adopción de resoluciones basadas en criterios contrapuestos que han conducido a la pendencia ante la Audiencia Provincial de Madrid (y cabe suponer que también en otros lugares) de buen número de apelaciones en las que se plantea el mismo problema.

Para entender con precisión el problema planteado parece necesario exponer primeramente los datos normativos. Anticipándose en unos días a la reforma del Código Civil, el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, autorizó la creación de Juzgados de Familia, disponiendo que los mismos, donde existiesen, conocerían en exclusiva por vía de reparto de los procedimientos suscitados en relación con los Títulos IV (arts. 42-197) y VIII (arts. 154-180) del Libro Primero del Código Civil y de aquellas otras cuestiones relativas al Derecho de Familia que les fueran atribuidas por las leyes. La disposición final de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de reforma del Código Civil, estableció que los Juzgados de Familia, una vez creados, asumieran las funciones encomendadas en dicha Ley a los Juzgados de Primera Instancia. Por otra parte, la posibilidad de especializar Juzgados se encuentra en la actualidad con carácter en general en el artículo 98 LOPJ, que atribuye al CGPJ dicha potestad.

En principio, las cuestiones atinentes a los regímenes económicos matrimoniales —y, por tanto, a su liquidación— quedan fuera de las atribuciones de los Juzgados de Familia, puesto que su regulación no se encuentra en el Libro Primero del Código Civil, sino en el Título III del Libro IV (arts. 1315 y ss.). La duda surge porque el artículo 95 del Código Civil dispone que la sentencia firme de nulidad, separación o divorcio producirá la disolución del régimen económico matrimonial. De este modo, la disolución del régimen económico matrimonial deriva directamente de la firmeza de la sentencia dictada en el proceso matrimonial cuyo conocimiento sí que es propio de los Juzgados de Familia. En la mayoría de los casos —básicamente, aunque no sólo, el de la sociedad de gananciales— a la disolución del régimen económico matrimonial debe seguir una liquidación del mismo. Y a este respecto, el artículo 91 del Código Civil establece que «en las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con (...) liquidación del régimen económico matrimonial (...)». Del tenor de este precepto se viene deduciendo de forma unánime, como señala el Auto comentado, que en la sentencia del procedimiento matrimonial —haya sido éste consensual o contencioso— el Juez puede aprobar el acuerdo particional, esto es, el Juez puede aprobar las operaciones liquidatorias cuando las mismas se hayan realizado con pleno acuerdo de las partes. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando la liquidación ha de realizarse con posterioridad a la sentencia de nulidad, separación o divorcio? Aparte obviamente de la posibilidad de practicar una liquidación sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial, el recurso a ésta puede revestir dos formas: de jurisdicción voluntaria y de jurisdicción contenciosa. Y a partir de aquí, la cuestión se torna borrosa.

Las partes pueden, en primer lugar, intentar una liquidación de mutuo acuerdo a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. A falta de una regulación específica del mismo, se viene entendiendo que dicho procedimiento debe discurrir a través de los cauces del juicio voluntario de testamentaría (arts. 1054 y ss. LEC), conclusión ésta que se refuerza porque el artículo 1410 del Código Civil establece que la liquidación de la sociedad de gananciales se regirá supletoriamente por las normas sobre partición y liquidación de la herencia (aunque dicho precepto está claramente pensado para la regulación sustantiva y no para la procesal). En segundo lugar, la liquidación puede derivar en un contencioso entre las partes, en cuyo caso, ya sea directamente o ya sea por conversión del previo expediente de jurisdicción voluntaria (art. 1088 LEC), deberá promoverse un juicio ordinario que deberá tramitarse por las normas que correspondan en función de la cuantía.

Ahora bien, cuando el expediente de jurisdicción voluntaria o el juicio ordinario por razón de la cuantía tengan por objeto una liquidación derivada de un previo proceso matrimonial, la duda que surge es si

el artículo 91 del Código Civil impone –o, al menos, permite– que dichas cuestiones sean resueltas como incidentes de ejecución de la sentencia, ya que dicho precepto dice que el Juez puede resolver en la sentencia o en ejecución de la misma sobre la liquidación del régimen económico matrimonial. El presente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid se inclina por la solución afirmativa, con base en el citado artículo 91 del Código Civil, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1995 –a la que cabría añadir la más reciente, y posterior a este Auto, Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1996– y con el argumento adicional de la conveniencia de que de la liquidación conozca el mismo Juzgado que conoció del pleito matrimonial, por la conexión que en muchos casos puede darse entre los pronunciamientos a realizar en el procedimiento liquidatorio respecto de los previamente realizados en el procedimiento matrimonial.

A mi juicio, las conclusiones a las que se llega en la presente resolución son atendibles y se basan en sólidos argumentos. No obstante, como se viene a señalar en el Auto, la oscuridad de la cuestión es tan notable que no cabe excluir que tesis alternativas gocen igualmente de sólidas razones. Por ello, el anhelo principal en este caso es que se alcance un criterio claro y uniforme que permita salir de dudas y de situaciones absurdas a muchos justiciables. Como digo, la solución sostenida en el Auto es razonable y puede tener el valor apuntado, si el criterio se generaliza, de dar certidumbre. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar algunas perplejidades que provoca. En primer lugar, se produce el resultado de que los litigios relativos a liquidaciones de regímenes económicos matrimoniales tienen un tratamiento procesal dispar en función de la causa de disolución del mismo. En segundo lugar, no deja de resultar anómalo que un expediente de jurisdicción voluntaria o un juicio declarativo ordinario se erijan en incidentes de ejecución de una sentencia matrimonial. Finalmente, y por lo que respecta específicamente al tema de las atribuciones de los Juzgados de Familia, cabe señalar que las mismas no están basadas en auténticas normas de competencia, sino en normas de reparto. Es verdad que la atribución por vía de reparto de ciertas materias a órganos especializados dentro de un orden jurisdiccional de manera exclusiva y excluyente implica sustancialmente una atribución competencial; es decir, esa atribución cumple la misma función que la que se realiza a través de una genuina norma de competencia objetiva por razón de la materia (razón por la cual –como ha señalado A. de la OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil*, con FERNANDEZ LOPEZ, 4.ª ed., Madrid, 1995, tomo I, págs. 58 y ss.– cabe dudar de que con ello se esté respetando el derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley). Ahora bien, si el legislador ha decidido que dicha atribución se realice a través de la técnica del reparto, no cabe desconocer que las normas de reparto tienen su específico régimen jurídico, de naturaleza gubernativa y no procesal –que incluye un específico sistema de control de su cumplimiento–, distinto del de las normas de competencia objetiva; y ello en atención a que, al fin y al cabo, un Juzgado de Familia no es otra cosa que un Juzgado de Primera Instancia especializado.

I. Díez- Picazo

§ 42.—TERCERÍA DE MEJOR DERECHO: AMBITO DE LA COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social c. Gómez López.

Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Pleno).

Sentencia de 26 de noviembre de 1996, recurso núm. 1287/1996.

Social: recurso de casación para unificación de doctrina, presentado frente a Sentencia de 9 de febrero de 1996 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatoria de recurso de suplicación presentado frente a Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Albacete que declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de una tercería de mejor derecho.

Magistrado Ponente: Martínez Emperador.

Letrada: Madrid Yagüe.